

JAVA DASTURLASH TILI HAQIDA MALUMOTLAR KELITIRILGAN SAYT

N.Sagidullaev

Assistent,

A.Sultanova

Talaba, Muhammad al -Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Nukus filialinursultansagidullaev@gmail.com, azadasltv@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198785>

Annotatsiya: Apache NetBeans da Java dasturlash tili haqida bir qancha asosiy ma'lumotlar keltirilgan sayt.

Kalit so'zlar: Java, NetBeans, dasturlash, OYD, JVM, obyekt va modul.

Java dasturlash tili — eng yaxshi dasturlash tillaridan biri bo'lib unda korporativ darajadagi mahsulotlarni (dasturlarni) yaratish mumkin. Java 1990 yillarda ishlab chiqarila boshlangan bo'lsa ham, uning birinchi versiyasi (Java 1.0) 1996 yil ommaga taklif etilgan. Undan so'ng keyingi versiyalar sekin-astalik bilan chiqarila boshladi: 1998 yil — Java 2, 2004 yil — Java 5.0, 2006 yil — Java 6, 2011 yil — Java 7, 2014 yil — Java 8. Java Obyektke Yo'naltirilgan Dasturlash (OOP-object oriented programming) tili va u C++ ga o'xshash. Eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatolarga sabab bo'luvchi bo'laklari olib tashlanib, Java dasturlash tili oddiylashtirildi.

Java texnologiyasi g'oyat oddiy, xavfsizlikni a'lo darajada ta'minlab bera oladigan, kuchli, toliq obyektke yo'naltirilgan dasturlash tili. U bilan xatto eng kichik apparatlarga ham dasturlar yozuv mumkin. Java texnologiyasi toliqligicha Java virtual Machine (JVM) ga asoslangan. JVM ning vazifasi dastlab biz yozgan *.java fayl kompilyator yordamida bayt kodga o'giriladi va JVM yordamida bo'lsa mashina tiliga aylantiriladi. Bu degani JVM qaysi platformaga tegishli bo'lsa, kodlarni ham o'sha platformaga moslab beradi. Hozirgi paytda, Java texnologiya uchun ilovalarni faqat Java tilidagina emas, balki boshqa tillarda ham yaratish imkoniyati bor. Masalan, Pascal va C++ tillarida shu tillardagi boshlang'ich kodni Java kodga o'giruvchi kompilyatorlar mavjud. Biroq Java texnologiyani ishlatishga mo'ljallangan dasturlarni bari bir Java tilida yozish tavsiya etiladi, chunki unda Java texnologiyaning barcha yo'nalishlari qamrab olingan, unda kod yozish oson va qulay hisoblanadi. Zamonaviy dasturlashda Java obyektga yo'naltirilgan dasturlashning uslublarini joriy qilishda eng qulay tillardan hisoblanadi.

Java dasturlarning bajarilishi bizga ma'lumki, yuqori darajadagi dasturlash tillaridan birida yozilgan kod boshlang'ich modul deb ataladi. Yuqori darajali dasturlash tillari jumlasiga Java ham kiradi. Boshlang'ich kod birdaniga bajarilishi mumkin emas. Uni dastlab kompilyatsiya qilish kerak bo'ladi, ya'ni mashina buyruqlari ketma-ketligi obyekt modulga o'tkazish kerak. Obyekt modul ham hali birdaniga bajarilishga tayyor emas. Uni modulda ishlatilgan funksiyalar kutubxonasi bilan kompanovka qilish, obyekt modul seksiyalari orasidagi bog'lanishlarni hal qilish va natijada yuklanuvchi modulni hosil qilish kerak bo'ladi. Yuklanuvchi modul bajarilishga tayyor dastur hisoblanadi. Javada yozilgan boshlang'ich modul ham bundan mustasno emas. Xuddi shu yerda Java texnologiyaning asosiy xususiyati namoyon bo'ladi. Javada yozilgan dastur mashina buyruqlariga kompilyatsiya qilinadi. Kompilyatsiya aniq bir protsessor buyruqlari emas balki Java virtual mashinasi (JVM, Java

Virtual Machine) buyruqlariga kompilyatsiya qilinadi. Java virtual mashinasi - bajarilish tizimini ham o'z ichiga olgan buyruqlar majmuasidir. Mutaxassislar uchun aytish mumkinki, Java virtual mashinasi to'laligicha stekli bo'lib, xotirani adreslashning murakkab tizimi va ko'p sondagi registrarlarga ehtiyoji yo'q. Shuning uchun JVM buyruqlari qisqa, ularning ko'pchiligining uzunligi 1 bayt, 2 va 3 baytli uzunlikdagi buyruqlarning bo'lishiga qaramasdan JVM buyruqlari hisoboti bayt kodlar (byte codes) deb ataladi. Statistik tadqiqotlar natijasiga ko'ra buyruqlarning o'rtacha uzunligi 1,8 baytni tashkil etadi. JVM arxitekturasi va uning buyruqlarining to'liq bayoni Java virtual mashinasi xususiyatlari (VMS, Virtual Machine Specification) da keltirilgan. Java virtual mashinasining qanday ishlashi bilan qiziqadiganlar bu xususiyatlar bilan tanishishi mumkin.

Java dasturlash tilida dasturlarni yaratish uchun ko'plab matn muharrirlari bor ulardan biri Apache NetBeans bo'lib undan Javaning ko'plab imkoniyatlarini foydalanish mu'mkin. Shu bilan bir qatorda saytlar ham yaratish mu'mkin. Apache NetBeans da Java dasturlash tili haqida bir qancha malumotlar keltirilgan sayt ishladim va bu malumotlar Java dasturlash tilining asosiy malumotlari keltirilgan.

References:

1. Java tilida obyektga yonaltirilgan dasturlash N.X.Tursunov,A.Q.Ergashev 2018
2. Herbert Schild Java. A Beginner's Guide 2014
3. Василев А.Н Java. Объектно-ориентированное программирование. 2013